

DESARROLLO SOSTENIBLE EN UNA COLOMBIA EN POSCONFLICTO

María Isabel Cardozo Gutiérrez
Correo: maria.cardozog@usantoto.edu.co

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

I. RESUMEN.

Colombia es un país que ha vivido de cerca la crudeza del conflicto durante más de cincuenta años y que debido a esto se volvió una víctima más de la violencia, con todo el daño que esta hace a los humanos y al medio ambiente. Es así como, con el objetivo de crear una Colombia más pacífica donde el conflicto armado ya no tiene lugar, se firmaron los Acuerdos de Paz en 2016 y así se pusieron sobre la mesa desafíos que conllevaban no solo encontrar la paz, sino también lograr hacer desarrollado y sostenible este país.

Por esta razón, apoyado en el texto *Estudios sobre medio ambiente: una mirada desde Colombia* [5], y bases de datos bibliográficas sobre la temática de desarrollo sostenible (DS) encontrados en las plataformas como *Science Direct* y *Scopus*, se traza este ensayo que tiene la finalidad de defender la idea de que este país puede

alcanzar la paz en su territorio y con el medio ambiente, pero entendiendo que es un proceso paulatino al cual no se debe renunciar.

II. DESARROLLO DEL ENSAYO

Hace más de 50 años comenzó la peor pesadilla de Colombia: el conflicto armado. Este tiene lugar en la historia en la década de los 60 y empezó a causa del abandono del Estado en varias regiones del país, la constante persecución hacia ciudadanos con ideologías opositoras, el narcotráfico, la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos, entre otros.

Es así como, en un pos proceso de hostigamiento del Estado en algunos municipios del país, dominado por una ideología marxista, violencia y abandono gubernamental nace la operación soberanía [4] en 1964, se condujo al inicio formal de las

guerras internas en el país.

Los principales actores de esta violencia han sido el gobierno colombiano, las guerrillas (con ideología de izquierda), los paramilitares (con ideología de derecha) y otros agentes como las bandas criminales y los carteles.

Es precisamente como resultó importante empezar diálogos con la finalidad de que el país estuviera más tranquilo. Una de estas negociaciones llevó a que la guerrilla de las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, se desmovilizara. Esta organización de extrema izquierda causó terror en el territorio colombiano, porque durante años pasaron por encima de la vida de las personas, violando los derechos humanos, hasta 2016 cuando se firman los Acuerdos de Paz y empieza a respirarse un poco en el país el posconflicto un periodo que se puede denominar crítico y muy frágil puesto que nos es fácil reparar una sociedad que ha tenido que cargar más de medio siglo de conflicto armado y violencia [5, p. 24]. Por esto se comienza un proceso de reconocimiento nacional y de perdón, pero también de trazar caminos para lograr llevar a cabo lo concretado en los acuerdos.

Entonces, ¿qué se buscaba? Encontrar maneras de resolver problemáticas sociales políticas, económicas y ambientales en el país, además de intentar, por supuesto, que se acabaran los robos, los asesinatos y los secuestros desmedidos, y esto se lograba de una forma: dialogando y haciendo partícipes políticos a los miembros de estas

organizaciones y así dejarles saber que ellos también tienen voz y voto a la hora de pensarse un país más justo, equitativo y pacífico.

Es así como comienzan las charlas y entre las cosas acordadas se estipulaba la importancia del cuidado medio ambiental, porque era necesario que todos los ciudadanos velaran por defender y proteger el territorio, tan destruido a causa del conflicto porque este a raíz de sucesos como siembra de minas antipersona, agresiones a áreas protegidas, deforestación desencadenada por la dispersión de cultivos ilícitos y el incremento desmedido de la minería ilegal [5, p. 34]. Aún hoy eso es algo que se busca constantemente debido que Colombia cuenta con la capacidad de ser sostenible y sustentable.

Logros importantes que se hicieron posibles gracias a estos acuerdos fue la reducción de los índices de la violencia, porque a comienzos del siglo XXI, Colombia atravesaba uno de los períodos más difíciles de la historia, claramente lleno de conflictos internos, y en comparación a cifras del 2019 entorno a, por ejemplo, los homicidios bajaron. Esto se evidencia en la información otorgada por el portal France 24 donde el homicidio “de una tasa de 34 por cada 100.000 habitantes en 2012, pasó a 24, y el secuestro pasó de casi 3.300 casos al año en 2002, a 40 en 2019” [10].

Por lo anterior es que la firma de paz se vuelve un hecho histórico en Colombia, porque supuso una reparación de la sociedad, que comprende diferentes motivos tales

como la desmovilización de las fuerzas armadas, aumento de la seguridad de los habitantes del país, la reinserción y en especial el desarrollo, justamente de estos acuerdos de paz [11], tan necesarios por su papel apaciguador en una guerra que parecía no tener final y así los ciudadanos empiezan, de cierta forma, a tener esperanza y creer que sí existe una posibilidad de cambio y transformación de la realidad, teniendo siempre presente la importancia de formar relaciones entre actores diversos ya que la celeridad del ser humano sobre el planeta ha ido creciendo de forma desmedida [6] y todos somos partícipes del daño medioambiental existente.

Por otro lado, dentro de los acuerdos en pro de buscar satisfacer las necesidades en términos económicos y sociales, también se pensó en el entorno, porque lamentablemente este lleva años siendo explotado aun siendo una fuente muy rica en oportunidades y recursos para el país y seres vivos que ahí se encuentran [26], por eso se empieza a dialogar sobre desarrollo sostenible, término un tanto controversial al principio que tomó por fin un concepto claro a partir de 1980 presentándose así como una idea similar a eco desarrollo [8, p. 316]. Además de estar encaminado a solucionar las exigencias del mundo actual, pero teniendo en cuenta que no podemos sobrepasar límites, para así no comprometer lo necesario para las generaciones venideras [7, p. 124], asimismo crear el ideal de una reparación de la humanidad con el planeta [9].

Hablar de DS en Colombia, es tener claro que hay una serie de medidas para llevar a cabo con el fin de lograr que el país llegue a la paz que es tan anhelada por tantos colombianos. Esta no solo es territorial, sino también ambiental, porque una nación que lleva cincuenta años en guerras internas difícilmente lo hace sin explotar recursos y sin irrespetar los espacios geográficos. Es así como se entiende que el desarrollo sostenible hace referencia a la solución de problemáticas ambientales sin afectar el desarrollo económico y así lograr que exista un equilibrio.

Siguiendo con lo anterior, se ve necesario traer a colación dichos objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Algunos de estos son la erradicación del hambre y la pobreza extrema, la igualdad de género, el mejoramiento de la salud materna, la asociación mundial, la educación universal y en la acción de combatir algunas enfermedades como por ejemplo el SIDA; estas fueron dadas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000. Por otro lado, específicamente hablando del ámbito ambiental se encuentran propuestas [24] como garantizar el acceso y el saneamiento del agua, también adoptar medidas para combatir el cambio climático, producir y consumir responsablemente, conservar la vida submarina, garantizar el acceso a la energía sostenible y luchar contra la degradación de tierras y que así no se pierda la biodiversidad, entre otras. [7, p. 125].

Sin embargo, se vuelve importante entender por qué es urgente trazar metas en pro del DS en el país, pero eso supone unos retos [16] de los que la población debe mentalizarse empezando por lo trazado en el Acuerdo de Paz donde se ponía como objetivo incorporar la totalidad de elementos estructurales que acarreo la discrepancia por un lapso de tiempo muy largo, en donde se incluye el uso y la explotación del medio ambiente [5, p. 28], así como darle a entender a los colombianos que su naturaleza no es la violencia y que hay que desacostumbrarse a ella.

Pero entonces, esos dos conceptos dichos anteriormente: paz territorial y paz ambiental, ¿a qué hacen referencia? pues bien, la paz ambiental se obtiene cuando se entiende que deben dejar de existir peleas entorno a los recursos naturales que llevan, por consiguiente, a su explotación. Un país como Colombia, donde la extracción de materia prima sigue siendo parte fundamental de la economía, debe emprender caminos de cambio [22]. Por esto, cuando se habla de paz ambiental se hace referencia a las políticas con las que se busca solucionar conflictos socio ambientales [5, p. 28]; eso se logra por medio de la participación ciudadana y no excluyendo a ningún sector, ya que es importante contar con las distintas perspectivas, experiencias e ideologías, propias de un país diverso social y culturalmente. Por otro lado, está la paz territorial, una apuesta a lograr construir un país donde la guerra se ve disminuida gracias a los diálogos entorno al territorio y de esa

forma saber y comprender las distintas necesidades y problemáticas pertenecientes a cada región del país, volviéndose algo esencial en el proceso de negociación e implementación de los acuerdos con la guerrilla de las FARC-EP.

Gracias a esta participación, y al del gobierno, se ha logrado concretar las negociaciones, pero aún faltan más aspectos que llevar a cabo, porque la búsqueda de la paz en un país sumido en violencia no es un proceso rápido, hay que encontrar maneras de que la sociedad sea mucho más participativa entorno a las distintas problemáticas que acarrear el país [28], para poder lograr un desarrollo eficaz, una de estas problemáticas es la preservación del medio ambiente en una etapa de posconflicto, donde ya no se tiene conocimiento qué pasará con aquellos lugares reservados del territorio porque el riesgo más grande que se debe enfrentar en cada área es la puesta en marcha de planes de paz ambiental, porque durante el posconflicto el dinamismo de extracción existente se impulsa rápidamente [5, p. 34] y es que, gracias al conflicto armado justamente, algunos espacios no fueron explotados o desarrollados, por lo tanto, se han mantenido ilesos en el territorio colombiano.

Entonces, ¿qué ha tenido que hacer Colombia para ver un poco más claro su camino hacia la sustentabilidad? crear e incorporar programas en pro de la preservación y conservación medioambiental, por ejemplo, la de los objetivos de desarrollo sostenible [19] (ODS). Estos se forman con el objetivo de

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, partiendo de la premisa de que el entorno, la sociedad y la economía, deben interrelacionarse simultáneamente para una evolución óptima de la armonía, tolerancia y respeto por nuestro ecosistema [7, p. 123]. En general existen varias entidades que incorporan los objetivos de desarrollo en Colombia un ejemplo de ello es la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y la Efectiva Implementación de la Agencia de Desarrollo Pos 2015 creada en el decreto 280 del 2015 en las cual se busca una planificación y perspectivas del gobierno teniendo una evaluación de las mismas [7, p. 126] además, se plantan esos planes con el fin de hacer el seguimiento a esos objetivos, dejando en claro que Colombia sí tiene un compromiso con el cumplimiento de esas metas, poniendo no solo al Estado a trabajar, sino también a las instituciones, entidades, y personas en esa tarea.

Se tiene el conocimiento de que una reconstrucción de la paz demanda de esfuerzo y responsabilidad de todos los ciudadanos quienes, como ya se dijo antes, deben ser partícipes de estos actos de compromiso para lograr que haya un bienestar social en cada individuo que hace parte del conflicto [12, p. 36]

Ahora que el país atraviesa por el posconflicto, una etapa donde prima la preservación de la paz, la reconstrucción de lo perdido y la velación por el cumplimiento de los acuerdos [11], además, ahí es cuando se tienen que buscar cumplir esto porque antes había la restricción provocada por los

enfrentamientos en los territorios entre la guerrilla y los paramilitares, pero ahora que las FARC, siendo una de las guerrillas más grandes y formadas de Colombia, se desmovilizó, es ideal empezar a pensar en soluciones hacia eso que se perdió en su momento a causa del conflicto armado, y más allá de eso buscar la forma de que las metas no se pierdan en un papel, que lo trazado en el Acuerdo de Paz no se esfume con el tiempo y lo más importante darle un plus de desarrollo al país [27]. Por otra parte, resulta interesante cómo se crean otras maneras de protección posterior al conflicto como el Fondo Colombia Sostenible, el cual se encuentra incorporado en el Fondo Colombia en paz teniendo un propósito muy claro al contribuir con recursos económicos a las propuestas o proyectos que hacen parte del posconflicto, pero dándoles un enfoque de desarrollo sostenible para Colombia [13].

También, al igual que Colombia muchos otros países llevan años apostándole al desarrollo sostenible [21], porque cada uno es, en esencial, el principal responsable de su desarrollo económico y social [14]. Es por eso que todos, a pesar de cómo sea su modelo de desarrollo, deben centrarse en los objetivos específicos trazados para un crecimiento propio y, a parte, la comunidad internacional puede empezar a apoyar esos deseos. Así se formó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (luego solo llamada Agenda 2030) el 25 de septiembre de 2015, conformada por los 17 objetivos dichos por la ONU en pro de lograr unas naciones más sustentables, no solo lo más desarrolladas sino también en pro del bienestar de la

humanidad. Un ejemplo claro es Latinoamérica, donde sus países siguen siendo víctimas activas de la desigualdad [23]. Por eso se deben crear políticas en común dentro de estos países y así mejorar conjuntamente la calidad de vida de sus habitantes [18]. Pero la Agenda 2030 no solo se trata de acuerdos y palabras, también hace falta que entren recursos financieros [20] para llevar a cabo los objetivos de desarrollo sostenible.

Se espera, así mismo, acabar con las desigualdades entre los países [25] y, claramente apostarle a el cuidado del medio ambiente. Esto supone una reflexión sobre el cumplimiento de dicha agenda en Latinoamérica [15] y, específicamente, Colombia, como un país que está saliendo del conflicto poco a poco.

Adicionalmente, resulta importante para que los seres humanos se den cuenta de lo trascendental de la preservación del medio ambiente y su cuidado conociendo el significado que posee la biodiversidad en Colombia [17] porque puede llegar a ser la solución que durante años se ha buscado para la evolución del país, por eso se debe recalcar constantemente por qué esto es así, explicar que del entorno depende la existencia humana [8] siendo necesario que el Estado cree normas para que esto se realice. ¡Si! es verdad que, en el país está amparado el cuidado ambiental por medio de la Constitución Política de 1991, donde también se ven reflejados los principios entorno a la naturaleza ¿pero realmente se le da el valor que necesita?, en realidad muy pocas veces,

porque en ocasiones gana el poder, y es luchar contra algo o alguien al que no se puede vencer.

Está claro que todo es un verdadero desafío, porque también en todo este proceso se encuentran vinculados líderes sociales, defensores del proceso de restitución de tierras y ambientalistas que llevan un trabajo muy arduo en el proceso de una mejor Colombia pero esto representa una desconfianza en cientos de ciudadanos colombianos, porque piensan que se firmó un acuerdo con el fin de que no haya más violencia y, por detrás, estas personas están desapareciendo o incluso son asesinadas, entonces es una paz y un desarrollo que está en proceso, y seguirá en él, solo hay que tener esperanza que con varios cambios podemos estar en un país más desarrollado y sostenible.

III. CONCLUSIONES.

Finalmente, ¿puede llegar Colombia a ser un país sostenible y desarrollado?, en definitiva, si, incluso puede ser un modelo por la biodiversidad y potencial que posee, pero como se nombró anteriormente debe tener unos cambios y entre ellos está la inversión en menos guerra y más educación. Como colombianos debemos tener en cuenta que el desarrollo no solo implica la economía, sino que también hacen parte los términos como educación, cultura, equidad, emprendimiento, y dos cosas bastante importantes como lo son la disciplina y el trabajo en equipo.

Es de vital importancia entender que Colombia está en una etapa de reconstrucción de la que cada ciudadano debe ser partícipe si quiere que su país crezca y se desarrolle, reconocer que es una fase temprana es el primer paso al entendimiento de todo lo que se puede llegar a lograr en la nación luego de que se firmaran los acuerdos. Es por todo lo comentado anteriormente, que resulta ser obligación de cada ser humano hacer parte de los cambios y reconstrucciones de cada país, teniendo como compromiso velar porque las problemáticas sociales tomen un rumbo más apacible y menos

dañino, por medio de la acción. En Colombia se firmaron los Acuerdos de Paz, un gran avance hacia un país más democrático, pero aún quedan cosas que concretar, en términos sociales, políticos y, por supuesto, ambientales y eso se obtiene con la participación de todos. Es la oportunidad de sentarse a dialogar y poner en la mesa lo que representa el entorno para cada uno, entendiendo así que hay que hacer un uso responsable de los recursos naturales, llevar a cabo políticas que cuiden la biodiversidad y el medio ambiente en general, porque, de lo contrario, no se estaría llegando a nada.

Bibliografía

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, “Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.,” in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, “From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review,” Int. J. Sustain. High. Educ., vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE04-2021-0167.

- [4] Ríos, J. “*El Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC: o cuando una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta*”. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, vol. 19, núm. 38, pp. 593-618, 2017.
- [5] Guerrero, H., Vega, M., Acosta, P. “*Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*”. Ediciones Usta, pp. 23-39, 2018.
- [6] Amador, C., Galindo-Murillo, R. “*El mundo finito: desarrollo sustentable en el siglo de oro de la humanidad*”. Educación Química, vol. 23, núm. 1, pp. 71-72, 2012.
- [7] Perea-Hinestroza, L. “*Los objetivos de desarrollo sostenible y su inclusión en Colombia*”. Revista Producción más Limpia, vol. 14, Núm. 1, pp. 122-127, 2019.
- [8] Flórez-Sanabria, L., Cuberos, M., Gutiérrez-Limas, E., Armesto, L., Maldonado-Parada, K. “*Desarrollo sostenible y conservación de la fauna en Norte de Santander*”. Revista Lasallista de Investigación, vol. 17, Núm. 1, pp. 314-321, 2020.
- [9] Gómez-Romero, J., Garduño-Román, S. “*Desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, una aclaración al debate*”. Tecnura, vol. 24, núm. 64, 2020.
- [10] Gonzáles, D. “*Colombia: un posconflicto agridulce, según el último informe de una organización civil*”. France 24, 2019.
- [11] Gómez-Restrepo, C. “*El posconflicto en Colombia: desafío para la psiquiatría. Revista Colombiana de Psiquiatría*”, vol. 32, núm. 2, 2003.
- [12] Reinoso-Pérez, Y., Estrella Martínez, D., Alturo-Mendigaña, S., Gámez-Móvil, E. “*El posconflicto como proceso de restablecimiento de derechos a las víctimas del desplazamiento forzado*”. Saber, Ciencia y Libertad, vol. 14, Núm. 1, pp. 35-47, 2019.

- [13] Posconflicto. *“El desarrollo sostenible es un elemento fundamental para el posconflicto en Colombia”*. Sala de prensa, 2017.
- [14] Álvarez, A. *“Retos de América Latina: agenda para el desarrollo sostenible y negociaciones del siglo XXI – Challenges for Latin America: the agenda for sustainable development and negotiations in the twenty-first century”*. Problemas de Desarrollo, vol. 47, núm. 186, pp. 9-30, 2016.
- [15] Girón, A. *“Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 frente a las políticas públicas y los cambios del gobierno en América Latina”*. Problemas del Desarrollo”, vol. 47, núm. 186, pp. 3-8, 2016.
- [16] Urteaga, E. *“Las teorías económicas del desarrollo sostenible”*. Cuadernos de Economía, vol. 32, núm. 89, pp. 113-161, 2009.
- [17] Goñi, I. *“La historia cuenta: del crecimiento económico al desarrollo humano sostenible”*. Investigaciones de Historia Económica, vol. 3, núm. 8, pp. 174-177, 2007.
- [18] Laurett, R., Wagner, E. *“Antecedentes y consecuencias del Desarrollo sostenible en la agricultura y el papel moderador de las barreras: propuestas y prueba de un modelo estructural”*. Revista de Estudios Rurales, vol. 86, pp. 270-281, 2021.
- [19] Chavarro, D., Vélez, M., Tovar, G., Montenegro, I., Hernández, A., Olaya, A. *“Los objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación”*. Colciencias, pp. 1-30, 2017.

- [20] Hermosilla, P., Delgadillo, J., Echeverría, D., Muñoz, F. *“Propuesta de construcción de competencias de innovación en la formación de ingenieros en el contexto de la industria 4.0 y los objetivos de desarrollo sostenible”*. Formación universitaria, vol. 14, núm. 2, 2021.
- [21] Campos, R. *“Globalización en crisis: por un desarrollo sostenible”*. Economía UNAM, vol. 14, núm. 40, pp. 3-12, 2017.
- [22] Montayo, S., Rivera, J. *“El enfoque de sostenibilidad en los planes de salud de las comunidades autónomas: el desarrollo sostenible con oportunidad”*. Gaceta Sanitaria, vol. 30, núm. 3, pp. 172-177, 2016.
- [23] Pacheco, O., Pérez, M. *“La inversión de impacto como medio de impulso a desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia”*. Estudios Gerenciales, vol. 33, núm. 142, pp. 13-23, 2017.
- [24] Ozden, E., Y, S., *“The effect of sustainable development on economic complexity in OECD countries”*. International and Multidisciplinary Journal in Social Sciences, vol. 10, núm. 2, 2021.
- [25] González, L., Berrío, S., Liñan, Y., *“Desarrollo sostenible: crítica al modelo de civilización occidental”*. Revista de Filosofía, vol. 38, 2021.
- [26] Slater, C., Recio, J. *“Los objetivos de Desarrollo Sostenible: un reto para la escuela y el liderazgo escolar”*. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, vol. 24, núm. 3, 2021.

[27] Rosell, A. “*Los bienes culturales y su aportación al Desarrollo Sostenible*”.

Investigaciones de Historia Económica, vol. 11, núm. 3, pp. 203-204, 2015.

[28] Gonzalo, C., Pérez, O. “*Crecimiento inclusivo: una estrategia integral para la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible*”. Revista Desarrollo y Sociedad, vol. 86, 2020.